

KİTABŞÜNASLIQ VƏ NƏŞRİYYAT İŞİNİN TARİXİ
HISTORY OF BIBLIOLOGY AND PUBLISHING
ИСТОРИЯ КНИГОВЕДЕНИЯ И ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА

UOT/UDC/УДК 002.2

Sevda Feyruz qızı Quliyeva

Bakı Dövlət Universiteti

“Redaksiya-nəşriyyat işi” kafedrasının müəllimi,

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

E-mail: sevdaquliyeva@bsu.edu.az

<https://orcid.org/0000-0003-1161-6110>

ÖMRÜNÜ KİTABA VƏ KİTABÇILIQ İŞİNƏ HƏSR EDƏN ALİM

Xülasə: *Professor Bayram Allahverdiyev (1938-2019) Azərbaycan kitabşünaslıq elminin inkişafına mühüm töhfələr vermiş görkəmli alimlərdən biridir. Onun apardığı tədqiqatlar kitabşünaslıq sahəsində dərin elmi araşdırmalarla səciyyələnir və bu sahənin nəzəri-metodoloji əsaslarının formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır. Professor B.Allahverdiyev elmi məqalələrində kitab tarixinin yeni milli müstəqillik təfəkkürü kontekstində araşdırılmasının zəruriliyini vurğulamış, onun milli və ümumbəşəri dəyərlər əsasında yenidən qiymətləndirilməsini önə çəkmişdir. Alimin fikrincə, Azərbaycan kitabının tarixi zənginliyi və milli özünüdərk prosesinin əhəmiyyəti xüsusilə XX və XXI əsrlərin qovşağında daha qabarıq şəkildə üzə çıxmışdır. Bu dövr xalqın milli müstəqillik mübarizəsi və özünüdərk prosesinin təzahürü baxımından kitab tarixində mühüm mərhələ təşkil edir. Məqalədə professor B.Allahverdiyevin elmi yaradıcılığı kompleks şəkildə təhlil olunur, yerli tədqiqatçılar tərəfindən aparılmış araşdırmalara istinadən onun kitabşünaslıq və nəşriyyat işi sahəsindəki əvəzsiz xidmətləri geniş şəkildə işıqlandırılır.*

Açar sözlər: *Azərbaycanda nəşriyyat işi, professor Bayram Allahverdiyev, kitabşünaslıq, kitabçılıq işi, nəşriyyat işi, kitab.*

GİRİŞ

Professor Bayram Allahverdiyev 1968-ci ildə “Orta əsr Azərbaycan kitabı” (XI – XVIII əsrlər) mövzusunda dissertasiya işi müdafiə edərək, filologiya elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. O, orta əsrlərdə

Azərbaycan kitabının öyrənilməsi, tədqiqata cəlb edilməsi üçün böyük zəhmət sərf etmiş, xeyli sayda elmi məqalələr çap etdirmişdir: “Orta əsr Azərbaycan kitabı” (1967), “Xəttatlar və kitab sənəti” (1968), “Каллиграфия и книжное искусство” (1968), “XVIII əsrin I yarısında Azərbaycanda əlyazma kitablarının bəzi xüsusiyyətləri” (1970) və sairə (*Azərbaycan Kitabxana Ensiklopediyası, 2015*).

Qeyd edək ki, Azərbaycan kitabşünaslığının inkişaf etdirilməsində professor Bayram Allahverdiyevin müstəsna xidmətləri olmuşdur. Bu problemlərlə bağlı mətbuat səhifələrində müxtəlif illərdə xeyli sayda əhəmiyyətli məqalələrlə çıxış etmişdir: “Azərbaycan kitabşünaslığının inkişafına dair bəzi mülahizələrim” (1997), “Görkəmli Azərbaycan kitabşünas alimi Salman Mümtaz” (1999), “Azərbaycan kitabşünaslığının tarixinə bir nəzər” (2003), “XX əsr Azərbaycan kitabşünaslığına nəzəri baxış” (2008) və s.

Professor Bayram Allahverdiyev kitabşünaslıq elminin meydana gəlməsini belə izah edir: “Kitabın müxtəlif komponentlərinin formalaşması və inkişafı, onun müxtəlif aspektlərinin öyrənilməsini şərtləndirmiş, nəticədə kitab haqqında kompleks elm olan kitabşünaslıq meydana gəlmiş və inkişaf etmişdir” (*Allahverdiyev, 2011*).

MÜZAKİRƏ

Professor Bayram Allahverdiyev öz tədqiqat əsərlərində Azərbaycanda kitabşünaslıq elminin tarixinin qədimliyini ön plana çəkmiş, Azərbaycan şairlərinin, filosoflarının, ziyalılarının və b. kitabşünaslığın müxtəlif sahələrinə dair söylədiyi fikirlərdən nümunələr göstərərək fikrini bir daha sübuta yetirmişdir. Bu kontekstdə məqalədə sistemli yanaşma, tarixilik, müqayisə və xronoloji təhlil metodlarından istifadə olunmuşdur.

Professor B.Allahverdiyev XIX yüzillik və XX yüzilin əvvəllərində Azərbaycanda kitabşünaslıq elminin zənginləşməsində müstəsna xidmətləri olmuş A.Bakıxanov, M.Kazımbəy, M.Ş.Vazeh, M.F.Axundov, H.Zərdabi, Ö.F.Nemanzadə, C.Məmmədquluzadə, S.Mümtaz, Ə.Ə.Səidzadə və başqa mütəfəkkir və şairlərin, yazıçıların ədəbiyyatşünasların əməyini xüsusi qiymətləndirmişdir. O qeyd edir ki, “Onlar kitab çapı, nəşriyyat işi, redaktə işi, kitab tərcüməsi, nəşrin bədii tərtibatı və poliqrafik icrası kitab və oxucu, kitabın təbliği və yayılması, kitabxana və bibliografiya işi və s. sahələr və problemlər üzrə qiymətli fikirlər irəli sürmüş, Azərbaycan kitabşünaslığında faydalı səhifələr açmışlar” (*Allahverdiyev, 1997*).

XX əsr isə məlum olduğu kimi, inqilablar, müharibələr, dünya miqyasında siyasi və ideoloji sistemlərin mübarizəsi, qarşıdurması və nəhayət, ilk sosialist dövləti kimi meydana çıxmış SSRİ-nin dağılması

əsridir. Bu əsrdə cəmiyyət həyatında, hər bir xalqın həyat tərzində ciddi hadisələr, dəyişmələr baş vermişdir və bütün bunlar kitab tarixində təsirsiz qalmamış, bəlkə əksinə kitab nəşri əsrin bütün bu nəhəng, qlobal hadisələrini əks edərək yaranmış, inkişaf etmişdir. Buna görə də XX əsrdə Azərbaycan kitab tarixi demək olar ki, yeni məzmun, yeni istiqamət kəsb etmiş, başqa sözlə yenidən yaranmışdır (*Allahverdiyev, 2008*).

Qeyd edək ki, Bakı Dövlət Universitetinin İnformasiya və sənəd menecmenti fakültəsinin (əvvəlki adı: Kitabxanaçılıq-informasiya) nəzdində yaranmış “Kitabşünaslıq və kitab ticarətinin təşkili, sonradan “Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi”, hal-hazırda isə “Redaksiya-nəşriyyat işi” adı ilə fəaliyyət göstərən kafedranın yaranmasında, tarixi inkişafında və müasir tələblər səviyyəsində formalaşmasında professor B.Allahverdiyevin müstəsna xidmətləri olmuşdur.

Professor Bayram Allahverdiyevin elmi fəaliyyətində xüsusi əhəmiyyətli nəşrlərdən biri kimi “Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi” elmi-nəzəri və təcrübi jurnalını qeyd etmək olar. B.V.Allahverdiyev bu jurnalı 2008-ci ildə təsis etmiş və özünün elmi redaktorluğu ilə çap etdirməyə başlamışdır. Bu jurnal Azərbaycanda ilk dəfə olaraq məhz kitabşünaslıq və nəşriyyat işinin mühüm məsələlərini əhatə edən elmi əhəmiyyətli jurnal kimi işıq üzü görmüşdür. Jurnal ildə 4 dəfə nəşr olunurdu. Jurnalda maraqlı rubrikalar üzrə məqalələr dərc edilirdi. Həmin rubrikalar aşağıdakılardır: Kitabşünaslıq, Kitab nəşri problemləri, Kitabçılıq işi, Redaktə məsələləri, Mətnşünaslıq, Jurnalistika problemləri. Qeyd kimi bildirək ki,

2008-ci ildə jurnalın №1, №2, №3, №4;

2009-cu ildə №1;

2010-cu ildə №1, №2;

2011-ci ildə №1, №2, №3;

2012-ci ildə №1, №2, №3;

2013-cü ildə №1;

2014-cü ildə №1, №2;

2015-ci ildə №1;

2017-ci ildə №1;

2018-ci ildə №1, №2, №3 sayları nəşr olunmuşdur.

2019-cu ildən (prof. B.V.Allahverdiyevin vəfatından sonra) jurnal faktiki olaraq öz fəaliyyətini dayandırmışdır.

Professor Bayram Allahverdiyevin əhəmiyyətli kitablarından “Kitablar haqqında kitab” əsəri 1972-ci ildə, “Kitabşünaslıq” adlı monoqrafiyası isə 1974-cü ildə ADU nəşriyyatında 181 səhifə həcmində işıq üzü görmüşdür. Alim bu əsərlərində kitabşünaslıq elminin məqsədini, digər

elm sahələri ilə əlaqəsini əsaslı şəkildə şərh edir. Professor B.V.Allahverdiyev qeyd edir ki, kitabşünaslığın məqsədi kitabçılıq işinin inkişafını tənzim etmək, onun əsas inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirmək, vətən və xarici kitab nəşri sahəsindəki təcrübənin öyrənilməsi əsasında özünü təkmilləşdirmək, sosiologiya, psixologiya, pedaqogika və s. elm sahələrindən əldə edilmiş materialları inteqrasiya etmək, hər bir tarixi mərhələdə şəraiti və vasitələri üzə çıxarmaq, kitabın ideoloji mübarizə silahı, tərbiyə, təhsil, elm, texnika, mədəni tərəqqi, xalqlar arasında ünsiyyət vasitəsi kimi ictimai funksiyalarını öyrənməkdən ibarətdir (*Allahverdiyev, 1974*).

Azərbaycanda kitabın tipologiyası problemi əsaslı cəhətdən ilk dəfə professor Bayram Allahverdiyevin elmi-tədqiqat əsərlərində və “Kitabşünaslıq” adlı dərs vəsaitində öz əksini tapmışdır. Doğrudur, alim özünün bu elmi əsərində müəyyən konkret bir sahəni təbiət elmləri və texnika sahələri üzrə kitabın tipologiyasını, onun əlamətlərini elmi şəkildə əsaslandırılmışdır. O, bu kitabda yazır: “Çap əsərlərinin təsnifləşdirilməsində nəzərə alınan əsas əlamətlərdən biri də məzmunudur. Çap əsərlərinin məzmununa görə ədəbiyyat bir çox növlərə bölünür. Deməli, ədəbiyyatın məzmununa görə növlərindən biri də təbiət elmləri, riyaziyyat və texnika üzrə nəşrlərdir. O qeyd edir ki, ədəbiyyatın təsnifləşdirilməsində nəzərə alınan ümumi əlamətlərdən biri də nəşrin formasıdır və buna görə də, ədəbiyyat nəşr növlərinə bölünür. Çap əsərlərinin nəşriyyat formasından asılı olaraq nəşrin növü, forması müəyyənləşir və bunlar aşağıdakılardır: kitablar, kitabçalar, dövrü nəşrlər (jurnallar, qəzetlər, bülletenlər), vərəqələr, plakatlar və s.” (*Allahverdiyev, 1974*).

Professor Bayram Allahverdiyevin növbəti əhəmiyyətli kitablarından biri “Müasir mərhələdə kitab ticarətinin təşkili” (R.Məmmədzadə ilə birlikdə) adlanır. Bu kitab 1996-cı ildə 225 səhifə həcmində “Gənclik” nəşriyyatında işıq üzü görmüşdür. Kitabın redaktoru Məmməd Namaz; bədii redaktoru F.Əfəndi; texniki redaktoru L.Qarayeva, korrektoru D.Məlikovadır.

Kitabda mövzu altı fəsil daxilində qruplaşdırılmışdır: kitab ticarəti təşkilinin əsasları, kitab ticarətinin təşkilati quruluşu, topdansatış kitab ticarətinin təşkili, pərakəndə kitab ticarətinin təşkili, kitabxanaların kitab fondlarının komplektləşdirilməsinin təşkili, müasir dövr və kitab ticarətinin təşkili problemləri (*Quliyeva, 2006*).

Professor Bayram Allahverdiyevin elmi yaradıcılığında ən mühüm əhəmiyyət kəsb edən tədqiqat əsəri “Ümumi kitab tarixi”dir. Bu kitab “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” NPB-də 2003-cü ildə 384 səhifə həcmində çap edilmişdir (*Azərbaycan Kitabxana Ensiklopediyası, 2015*).

Professor Bayram Allahverdiyevın 2010-cu ildə müəllifliyi ilə nəşr edilən növbəti kitab “Bakı Dövlət Universitetinin nəşriyyatçılıq fəaliyyəti” adlanır. Bu kitab “UniPrint” nəşriyyatında, 144 səhifə həcmində çap edilmişdir (*Allahverdiyev, 2010*).

Professor Bayram Allahverdiyevın “Kitabın tipologiyası” adlı iri həcmli monoqrafiyası 2017-ci ildə 578 səhifə həcmində “ÇapART” Nəşriyyat Evi tərəfindən işıq üzü görmüşdür (*Allahverdiyev, 2017*).

NƏTİCƏ

Məqalədə aparılan ümumi təhlillər nəticəsində məlum oldu ki, professor Bayram Allahverdiyev ömrünün böyük bir hissəsini kitabşünaslıq elminin inkişaf etdirilməsinə yönləndirmiş, bu sahə ilə bağlı xeyli tədqiqatlar aparmış, nəticədə isə fundamental əsərlər ərsəyə gətirmiş və bunun müqabilində qətiyyətlə deyə bilərik ki, Azərbaycan kitabşünaslıq elminin inkişaf etdirilməsində müstəsna xidmətləri olan dəyərli alimlərimizdən biridir. Apardığımız araşdırmalar nəticəsində bəlli olur ki, alim kitabşünaslıq və nəşriyyat işi sahəsində apardığı araşdırmalar əsasında yüzlərlə elmi məqalələr yazmış, dövrü mətbuat səhifələrində də tez-tez mövcud problemlərlə bağlı çıxış etmişdir. Əminliklə deyə bilərik ki, bu elmi məqalə professor B.Allahverdiyevın elmi əsərlərinə qiymət verən və onun yaradıcılığına tez-tez müraciət edən oxucu kütləsi üçün lazımlı informasiya mənbəyi olacaqdır.

ƏDƏBİYYAT

Azərbaycan Kitabxana Ensiklopediyası. (2015). Bakı: Zərdabi-Nəşr MMC, 632 s.

Allahverdiyev, B.V. (1997). Azərbaycan kitabşünaslığının inkişafına dair bəzi mülahizələrim. Kitabxanaşünaslıq və bibliografiya: Elmi-nəzəri və təcrübi jurnal, №1, s. 45-54.

Allahverdiyev, B.V. (2010). Bakı Dövlət Universitetinin nəşriyyatçılıq fəaliyyəti. Monoqrafiya. Bakı: UniPrint, 144 s.

Allahverdiyev, B.V. (2008). Heydər Əliyev və Azərbaycan kitab nəşri mədəniyyəti. Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal, №2, s. 3-15.

Allahverdiyev, B.V. (1974). Kitabşünaslıq. Bakı: ADU, 181 s.

Allahverdiyev, B.V. (2011). Kitabşünaslığın əsasları. Monoqrafiya. Bakı: UniPrint, 446 s.

Allahverdiyev, B.V. (2017). Kitabın tipologiyası. Monoqrafiya. Bakı: “ÇapART” Nəşriyyat Evi, 578 s.

Quliyeva, S. (2006). Azərbaycan soraq-məlumat ədəbiyyatı: yaranması, müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri. Bakı: Təhsil, 176 s.

Sevda Feyruz gizi Guliyeva

Baku State University

Lecturer of the Department of “Editorial and publishing work”,

Doctor of Philosophy in Philology

E-mail: sevdaguliyeva@bsu.edu.az

<https://orcid.org/0000-0003-1161-6110>

A SCIENTIST WHO DEVOTES HIS LIFE TO BOOKS AND BOOKWORK

Abstract: *Professor Bayram Allahverdiyev (1938-2019) made exceptional contributions to the development of Azerbaijani book science (bibliology). Professor B.Allahverdiyev obtained many important results while exploring the deep roots of bibliology. He notes in his scientific articles that bibliology should re-apply to the book history of this century from the level of thinking of national independence, study it on the basis of new national and universal values, and thus express the vision of the 21st century, which began the 20th century. The historical existence and existence of the Azerbaijani book appeared and proved itself in this century with all its richness, all its historical and territorial boundaries. It is also important that the book history of this century was the book history of the people's struggle for their national self-awareness and independence. All these problems formed the content and theme of the book product.*

Based on the above general ideas, in this article, the work of Professor B.Allahverdiyev is analyzed in a comprehensive manner, with reference to his irreplaceable merits in the field of book studies and publishing, referring to the works of local authors.

Keywords: *Publishing in Azerbaijan, Professor Bayram Allahverdiyev, book science, bookwork, publishing, book.*

Севда Фейруз кызы Кулиева

Бакинский государственный университет

Преподаватель кафедры «Редакционно-издательское дело»,

Доктор философии по филологии
Электронная почта: sevdaquliyeva@bsu.edu.az
<https://orcid.org/0000-0003-1161-6110>

УЧЕНЫЙ, ПОСВЯТИВШИЙ СВОЮ ЖИЗНЬ КНИГАМ И КНИЖНОМУ ДЕЛУ

Резюме: Профессор Байрам Аллахвердиев (1938-2019) - выдающийся ученый, внесший большой вклад в развитие науки о книговедении в Азербайджане. Его исследования были направлены на глубокое изучение корней книговедения, что позволило достичь значительных научных результатов. В своих научных статьях Аллахвердиев подчеркивает необходимость пересмотра истории книги с точки зрения нового национального мышления о независимости, а также ее изучения на основе национальных и общечеловеческих ценностей. Согласно его взглядам, историческое богатство и национальное самосознание азербайджанской книги особенно проявились на рубеже XX и XXI веков. Этот период занимает особое место в истории книги, отражая борьбу народа за независимость и процесс самопознания. В данной статье творчество профессора Аллахвердиева анализируется комплексно, с упоминанием его незаменимых заслуг в области книговедения и издательского дела, ссылаясь на работы местных авторов.

Ключевые слова: Издательское дело в Азербайджане, профессор Байрам Аллахвердиев, книговедение, книжное дело, издательское дело, книга.

Məqalə tarixəsi: redaksiyaya daxil olub – 20.02.2024; çapa qəbul edilib – 01.04.2024.

